

Los siguientes artículos son el preprint previo al proceso final de revisión de estilo, maquetación y versión final con todas las correcciones. Pero antes de que pasen al proceso final y luego de haber pasado por la revisión de los editores, el comité científico, el editorial, y la revisión por pares doble ciego, se procede a colocarlos a disposición del público en general, especialmente dirigido a la comunidad científica, para que haga observaciones finales a los artículos, atendiendo la puesta de la revista de mantener la ciencia abierta y, por tanto, la revisión abierta luego de pares, razón por la cual se podrán realizar observaciones, solicitudes y comentarios al correo: editor.ratiojuris@unaula.edu.co indicando el nombre del artículo, página, y párrafo o texto que deba ser revisado.

The following articles are the preprint prior to the final process of style review, layout, and final version with all the corrections. But before they go through the final process and after going through the review by editors, the scientific committee, the editorial team, and the double-blind peer review, they are made available to the general public, especially directed towards the scientific community, for making final observations on the articles. This aligns with the journal's commitment to maintaining open science and, therefore, an open peer review. As a result, it is possible to make observations, requests, and comments via email to editor.ratiojuris@unaula.edu.co, indicating the name of the article, page, and paragraph or text that needs to be reviewed.

Ratio Juris

PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE LA FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

Vol. 18, N.º 36 Enero-Junio pp. Medellín-Colombia, 2023, ISSN 1794-6638 / ISSNc: 2619-4066

DOI: [10.24142/raju](https://doi.org/10.24142/raju)

Ediciones
UNAULA

Criminología del Desarrollo: estudio del desarrollo en la formación de la conducta criminal

Development criminology: study of the development in the formation of criminal behavior

Wael Sarwat Hikal Carreón wshc1983.2013@gmail.com

Resumen

La aplicación de la Criminología en los diferentes problemas sociales afines con el delito es necesaria con el propósito de entender, explicar y abordar un fenómeno particular. Cotidianamente esta ciencia ha sido desplazada o subdelegada a otra superior, como al Derecho, Psicología, Medicina u otras. En el presente artículo se propone la sistematización de estudios relacionados con el desarrollo humano con un enfoque criminológico, con la finalidad que la Criminología recoja y reúna los conocimientos a las etapas del desarrollo para llegar al entendimiento criminal para su tratamiento clínico, así como preventivo social. Dicha propuesta consiste en una Criminología del Desarrollo, para lo cual en las siguientes líneas, se colocan marcos de referencia para sentar las bases de los estudios en esta área. Este trabajo se divide en cuatro partes, introducción al desarrollo y la conducta, factores que influyen en el desarrollo tanto general como criminal, la especialización de la Criminología, y estudiosos del desarrollo criminal.

Palabras clave: Criminología Clínica, Desarrollo, Especialización, Factores criminógenos, Personalidad.

Abstract

The application of Criminology in the different social problems related to crime is necessary in order to understand, explain and address a particular phenomenon. Every day this science has been displaced or subdelegated to a higher one, such

as Law, Psychology, Medicine or others. This article proposes the systematization of studies related to human development with a criminological approach, in order that Criminology collects and gathers knowledge at the stages of development to reach criminal understanding for clinical treatment, as well as social prevention. This proposal consists of a Criminology of Development, for which in the following lines, frames of reference are placed to lay the foundations of studies in this area. This work is divided into four parts, introduction to development and behavior, factors that influence in the general and criminal development, specialization of Criminology, and, researchers of criminal development.

Keywords: Clinical Criminology, Development, Criminogenic factors, Personality, Specialization.

Introducción

El presente texto muestra un marco referencial para elaborar los estudios sistematizados de una criminología especializada en el desarrollo, esta vendría a ser un campo ramificado de la criminología general, pero nutrida y construida con los conocimientos de otras ciencias criminales, siendo estas el conjunto de conocimientos vinculados al estudio de lo criminal, de tal manera, se puede basar en Antropología, Psicología, Derecho, Política, Estadística, Sociología, entre otras. De inicio, se presentan conceptos de ciencias del desarrollo y de la conducta, algunos precursores de estas, así como los tópicos que estas observan, se continua con algunos factores que influyen en el desarrollo en general, así como criminal. Posteriormente se abre el tema a los motivos de la especialización de la Criminología, las razones que se consideran, principalmente para la madurez y autonomía de esta ciencia, así como el incremento en sus capacidades de intervención sin que siga siendo una ciencia secundaria o delegada. Finalmente, como argumentación a esta sistematización, se presentan algunos estudiosos desarrollistas en materia criminal, como Lombroso, DiTullio, Ingenieros, De Greef,

Pinatel, Quiroz Cuarón y Hurwitz, mostrando las aportaciones de estos respecto al estudio clínico desarrollista, de personalidad y de factores criminógenos.

Ciencias del desarrollo y ciencias de la conducta

En el origen del conjunto de conocimiento clásicos referentes al desarrollo se puede encontrar a Darwin (2019), quien observaba la conducta de niños durante su crecimiento y postuló que estos sin la educación familiar e institucional, tendrían similitudes con seres primitivos; de tal manera estableció que el estudio de los bebés sería útil en gran medida para conocer el desarrollo evolutivo de los humanos. Tales estudios fueron antecesores de lo que consecutivamente se convertiría en la teoría atávica de Lombroso, plasmada en la Antropología Criminal y Criminología.

Otro precursor fue Stanley Hall (2018), quien investigó y organizó el saber sobre los descubrimientos en la mente de los infantes. Creó una serie de preguntas que dedicó a niños y adolescentes, descubriendo que la lógica de estos es menos racional que un adulto; con ello formuló lo que serían: “Etapas del desarrollo”. Con estos hechos, Stanley Hall es considerado como “padre de la Psicología del Desarrollo” y “creador del cuestionario”. En otro tema, fue el primer presidente de la Asociación Americana de Psicología en 1892 (American Psychological Association, 2022).

En aquellos años también había un médico llamado Freud, que estudiaba el desarrollo, a través de una técnica con la cual obtuvo información valiosa sobre el contenido mental de los niños. Sus investigaciones y estudios constituyeron un legado sobre el cual se sientan las bases de investigaciones actuales, tales estudios llevan por nombre “teoría psicoanalítica” siendo extensa en las ramas explicativas que en esta se encuentran, además de crear sus propias etapas del desarrollo.

Cabe establecer los conceptos de las ciencias del desarrollo y de la conducta que según Buendía (1994): “Se han centrado en la descripción, la explicación y las modificaciones de los cambios vinculados a la edad en el individuo desde el nacimiento hasta la muerte” (p. 35). Además indica: “Las

ciencias del desarrollo se habían limitado sólo a la Psicología, pero ahora han abierto desde hace mucho tiempo el campo a la Antropología, la Biología, la Historia o la Sociología” (Buendía, 1994, p. 35), y ahora a la Criminología del Desarrollo o Criminología Psicológica, nutriéndose de estas anteriores para analizar el desarrollo de la vida de un criminal, entendiendo su pasado y que lo da origen a su conducta criminal del presente.

Hernández Martínez, Niño Lara, Rubio Sosa y Sáenz Elizondo (2003) definen el desarrollo de la siguiente manera: “El desarrollo se refiere a los cambios ocurridos en los seres humanos durante toda su vida. Estos cambios siguen una frecuencia predecible y son el resultado de los procesos de maduración biológica y de la interacción del niño con su medio ambiente” (p. 37).

Cabe observar que el concepto hace referencia a la niñez, pero este se puede extender a todas las etapas del ser humano. Por lo anterior, es importante destacar dos grandes ramas de estudio dentro del desarrollo en general, y en específico en el desarrollo criminopatológico; es decir: 1) El estudio de la parte que corresponde al individuo en su interior, y 2) el desarrollo en el contexto social (Hikal, 2019a).

Estas son inseparables e inherentes a los individuos, todo lo externo tiene efectos sobre lo interno y viceversa. Por otra parte, las ciencias de la conducta se definen como:

Un conjunto de disciplinas que se ocupan principalmente de la comprensión, predicción y control de la conducta humana, y en especial de los tipos de conducta que se desarrollan en las relaciones interpersonales. Las disciplinas que forman parte de las ciencias de la conducta son: la, Antropología, Pedagogía, Psiquiatría, Psicología y Sociología. (...). Las ciencias de la conducta se aplican para diagnosticar y predecir la conducta humana (Microsoft Encarta, 2006).

Tipos de desarrollo

Hernández Martínez, *Et al.* (2003) señalan aspectos importantes y apuntan que:

Son varias las áreas del desarrollo humano que se estudian para construir una imagen más integral de la persona y esto es fundamental (...), puesto que nos da la gran diversidad de los elementos que inciden en el desarrollo del individuo y cómo afectan sus posibilidades de aprendizaje y desarrollo (...). La mayoría de los autores coinciden en que existen cuatro aspectos en el estudio del desarrollo humano:

1. El desarrollo físico. Se refiere a los cambios en el cuerpo y en las destrezas motoras y ejercen una influencia importante la personalidad;
2. El desarrollo intelectual o cognitivo. Estudia la transición de los procesos mentales que van de la inteligencia reducida en los primeros años de vida, a la inteligencia más compleja, abstracta y lógica que el sujeto adquiere en la medida que crece y se relaciona;
3. El desarrollo personal o emocional. Se refiere al desarrollo de la personalidad individual a lo largo de su proceso evolutivo, y
4. El desarrollo social. Se refiere a las interacciones entre los individuos, y su comportamiento colectivo a determinada edad (p. 37).

En el desarrollo integral de un sujeto, estos tipos de desarrollo interactúan y dan diversos resultados normales, anormales, desviados, patológicos. Cuando el desarrollo es negativo, los individuos quedan fijados en algún momento de este.

Factores que influyen en el desarrollo. Herencia, medio y aprendizaje en el desarrollo criminal

Un contenido primordial en el desarrollo y su relación con los factores de riesgo de la criminalidad son: Herencia, medio y aprendizaje, a estos cabe plantear la cuestión de cómo poder diferenciar entre factores ambientales, influencia de la familia, amistades, educación, alimentación y parte de las experiencias en las que un sujeto está en interacción constante, y los factores

hereditarias que influyen en el crecimiento durante la vida. Asimismo, el aprendizaje por observación (Tieghi, 2011).

Al respecto, Tieghi señala que:

Las necesidades innatas, conexiones permanentes o reflejos incondicionados, se satisfacen en un ámbito cósmico determinado, ya sea la familia, escuela, la llamada pandilla callejera, el club o cualquier otro; aquí, un complejo de fuerzas condiciona con mayor o menor intensidad a unas sobre otras, y en una dirección posible, las reacciones vinculadas a los procesos conductuales delictivos, y que el delito –más exactamente la conducta desviada-, siendo consecuencia de conexiones temporarias, no constituye un fenómeno irreversible, por lo cual se puede tratar eficazmente con aplicación psicosocial (...) (como cita Reyes Calderón, 2012, p. 87).

Feldman (1996), define los conceptos de ambiente y herencia, así señala que ambiente es: “La influencia sobre el comportamiento que se da en el mundo que nos rodea, familia, amigos, escuela, alimentación y muchos factores más” (p. 341). Por otra parte, herencia son: “Influencias en el comportamiento transmitidas genéticamente de padres a hijos” (p. 341).

Aun cuando se disputa sobre el predominio de uno sobre el otro, facilitará el estar de acuerdo en que todos, tanto la herencia como el medio y el aprendizaje, interactúan para producir patrones específicos de desarrollo. No puede haber alguien que crezca sin haber sido influido por el ambiente, como tampoco se desarrolla sin haber sido influido por su herencia genética.

Respecto al aprendizaje, este es un proceso mediante el cual las experiencias producen cambios relativamente permanentes en los sentimientos, pensamientos y comportamientos (Rodríguez Meléndez, 2016). La mayor parte de las capacidades y habilidades no se desarrollan simplemente como parte del gran plan de la naturaleza; a menudo se aprende a sentir, pensar y comportarse en formas nuevas a partir de observaciones e interacciones con padres y otras personas importantes en la vida, así como acontecimientos que se experimentan

(Castro y Guzmán De Castro, 2005). El pensamiento y la resolución de problemas emplean lo que se ha aprendido y; por lo tanto, proporcionan las ocasiones para un nuevo aprendizaje. Las relaciones entre el aprendizaje y el pensamiento, plantean gran número de fenómenos de estudio en la investigación criminal.

La Criminología toma una perspectiva interaccionista en la discusión herencia-medio-aprendizaje, proponiendo que una combinación de tendencia genética y de influencias ambientales es lo que produce el desarrollo. Herrero Herrero (2013) anota:

(...) el criminólogo actual y actualizado (tanto si es generalista como clínico) sabe perfectamente que el ser humano es biología (anatomía, fisiología, genética...); es psicología (afectividad, inteligencia, razón, conciencia moral, extroversión y juego...) y es sociología (contexto social, económico, político, ideológico...).

El criminólogo bien formado de nuestros días está, pues, muy lejos de admitir que los factores impulsores de la delincuencia sean sólo de origen individual (endógenos). Al contrario, admite, sin dificultad alguna, que están interviniendo, de forma continua, factores contextuales, o exógenos, de todo tipo (p. 513).

Avanzando a la especialización de la criminología: la criminología psicológica

La especialización de la Criminología es una necesidad urgente en la actualidad ante el panorama criminal que ha rebasado toda capacidad institucional, política, técnica y académica (Abbot Matus, 2007). La solución a los conflictos sociales de una región particular y de su gobierno, en mucho se basa en los conocimientos que su comunidad de académicos generen para estudiar y proponer estrategias de intervención a los operadores de las políticas (Zaffaroni, 1990).

México ocupa un lugar muy destacado respecto la percepción internacional de la inseguridad, considerado un país con índices de alta violencia, corrupción, desconfianza en las instituciones públicas, marginación, desigualdad

(Institute for Economics & Peace, 2022). En contraste, llama la atención que existen más de 400 centros escolares que imparten estudios de bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en áreas de: Criminología, Criminalística, Psicología Criminal, Seguridad Pública, y afines (Hikal Carreón, 2020).

En opuesto, en países de principalmente de Europa con mejor apreciación sobre la seguridad y paz, llama la atención el desarrollo de su conocimiento en materia criminológica, de administración de justicia, seguridad pública, confianza institucional, entre otros (Institute for Economics & Peace, 2022). Por ello y otros motivos, se considera la importancia de generar y especializar el conocimiento en las materias ya señaladas (Pérez González, Rodríguez Jorge y Loy Vera, 2018).

El criminólogo debe ser, el experto que reúna todos los temas de la criminalidad que se obtienen de las ciencias criminales, su explicación, prevención, tratamiento, etcétera, lo que mucho depende del cuerpo de conocimientos del que se sistematice (Zaffaroni, 1990). En las expresiones actuales de criminalidad, resulta complejo tratar todos los fenómenos como la migración, tráfico de personas, de órganos, de bebés, corrupción, robo de gasolinas, facturas apócrifas, abuso de poder, maltrato a ancianos, maltrato animal, terrorismo, crimen organizado, entre tantas (Pérez González, Rodríguez Jorge y Loy Vera, 2018).

Esta Criminología especializada toma como eje los estudios del desarrollo de la personalidad antisocial y criminal, lleva por nombre: Criminología del Desarrollo (o Criminología Psicológica), tomada de referencia con la Psicología del Desarrollo o Psicología Evolutiva, pero enfocado al campo criminal.

Esta es definida como aquella que estudia el desarrollo de los seres humanos en sus diversas etapas de la vida enfocándose en los problemas que se presentan en cada etapa del desarrollo para poder determinar qué dificultades fueron las que influyeron en el sujeto como factores criminógenos para que su conducta se tornara antisocial, y del conocimiento de estos, realizar la prevención, por lo que deberá conocer los estándares de vida óptimos, así como los marginales, en

aspectos emocionales, sociales, relaciones, interacciones, familia, entre otros (Hikal, 2019b, p. 6).

La Criminología del Desarrollo estudia los cambios que ocurren en los individuos, estudiando dos talantes: 1) Desarrollo, y 2) su continuidad. El criminólogo desarrollista ha de estudiar las conductas que tiene una persona adulta para conocer cómo fue su pasado, y en qué momento de su desarrollo algo le desvió y no permitió continuar de manera optima (Herrero Herrero, 2013).

El crecimiento se explica a través de las llamadas “etapas del desarrollo”, donde cada una de las cuales es una fase distinta de la vida caracterizada por un conjunto particular de capacidades, emociones, motivos o conductas que forman un patrón de comportamiento. Una teoría del desarrollo debe reflejar el intento de relacionar los cambios en el comportamiento con la edad cronológica del sujeto; es decir, las distintas características conductuales deben estar relacionadas con las etapas específicas del crecimiento (Acuña Bermúdez, 2018).

La Criminología del Desarrollo tiene futuro para las investigaciones en la materia, pero para que esta Criminología avance, es necesaria la existencia de **criminólogos desarrollistas**, que se definen como:

Los que estudian el desarrollo, intentan explicar el porqué ocurren ciertas conductas a través de la observación de factores endógenos y exógenos que influyen en el crecimiento de las personas, en consecuencia de conocer el origen de su comportamiento, se podrán utilizar estrategias individualizadas para corregir su conducta, y a nivel macro, para la prevención del crimen (Hikal, 2019b, p. 7).

Los estudiosos desarrollistas en Criminología

Cabe apoyarse de clásicos en el tema que aquí se consideran precursores. Si se consultan los textos de Criminología en general se podrá observar que este campo especializado tiene fuentes históricas; le antecede quienes trabajaron sobre el tema del desarrollo dirigido al estudio de la

criminalidad, entre ellos: Lombroso, Ferri, Garófalo, Di Tullio, De Greeff, Pinatel, Freud, hasta los continuadores de estos, hoy también clásicos: Baratta, Ingenieros, Bernaldo De Quirós, Quiroz Cuarón, Solís Quiroga, Tieghi, Zaffaroni y Marchiori, Reyes Calderón, Reyes Echandía, Herrero Herrero. Lo esencial es mirar de vuelta al pasado los antecedentes previos a cometer su conducta antisocial, esto debe ser básico en la etiología del crimen (Criminología Etiológica-Multifactorial).

Lombroso y la observación antropológica de los delincuentes

Lombroso siendo médico italiano, es considerado innovador de los estudios ordenados de la Criminología. Investigó en numerosos militares, delincuentes de guerra y en cárceles, procuró investigar características antropométricas de los criminales, pensando haber encontrado el origen de la criminalidad analizando los cráneos de delincuentes, así como anomalías y deformaciones corporales, posteriormente se amplían los estudios a la influencia de los factores culturales, no solo los físicos.

Indicaba que la criminalidad es un tipo de violencia extraña y patológica, reflexionando que el crimen es consecuencia de la interacción entre los factores biológicos, psicológicos y culturales. Considera al criminal un ser sin empatía, de personalidad descompuesta. Lombroso junto con Ferri y Garófalo, destacan también la importancia de estudiar las causas del delito durante el desarrollo del individuo y la interacción de diversos factores durante su vida.

Se destaca la importante de hacer las observaciones y clasificaciones de los delincuentes, en aquel entonces y en la actualidad, se clasificaba según el delito, pero también con sus rasgos físicos, culturales, además de los diagnósticos psicológicos y psiquiátricos. De tal manera, conoceremos sus antecedentes que lo llevaron a tal conducta, y estar en posición de reconstruir su vida orientándola a una recuperación sana.

Di Tullio y el tratamiento basado en los factores de riesgo

Alumno de Lombroso, está otro médico, Di Tullio, quien vislumbra a la Criminología Clínica como “la ciencia de las conductas antisociales y criminales basada en la observación y el análisis profundo de casos individuales, sean estos normales, anormales o patológicos” (Pérez González, Rodríguez Jorge y Loy Vera, 2018, p. 13). Al hacer referencia a un examen a profundidad, involucra el investigar las causas lo más próximo a su totalidad; lo que implica un estudio penetrante, histórico y reconstructivo de la vida del individuo.

Todas las personas, en contextos particulares pueden llegar a cometer algún crimen, pues hay una lamentable tendencia en el desarrollo individual y cultural y a procesos de integración en la personalidad, con ciertas perturbaciones graves en la vida. Por tanto, es preciso realizar el estudio de un sujeto criminal en su personalidad global; es decir, investigando sus factores biopsicosociales (Pérez González, Rodríguez Jorge y Loy Vera, 2018).

Para Di Tullio, el tratamiento clínico debe basarse en el conocimiento integral de la personalidad del delincuente. Este reconocía que transformarla es complejo, pero según el avance de las ciencias y los tratamientos, se podrá lograr. Sugería un tratamiento conformado por las áreas: psicológica, médica, psicológica, psiquiátrica, pedagógica, de trabajo social y sociológico, lo cual implica tener una comprensión profunda del individuo.

Por otra parte, Di Tullio sería secretario general (1937-1949) de la Sociedad Internacional de Criminología durante el periodo de 1937 a 1949, ulteriormente fue presidente de 1949 a 1950 (International Society of Criminology, 2016).

Ingenieros y la etiología del crimen

En Argentina los trabajos de Ingenieros mediante la Psicología Clínica y la Criminología Clínica se crearon en el Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional de Argentina. Con una óptica etiológica-criminal, este indica que: “Todo

acto delictuoso es la resultante de causas” y especifica la labor integradora criminológica en 3 áreas:

- a) *Etiología criminal*. estudia las causas determinantes de los delitos. En lugar de presuponer el “libre albedrío” del delincuente, busca el “determinismo” de su acto antisocial: en su constitución orgánica y en las condiciones del ambiente en que vive;
- b) *Clínica criminológica*. estudia las múltiples formas en que se manifiestan los actos delictuosos y los caracteres fisiopsíquicos de los delincuentes. No trata de establecer la ‘responsabilidad’ del delincuente, sino de fijar su grado de “temibilidad” según el peligro que pueda resultar de su convivencia en la sociedad, y
- c) *Terapéutica criminal*. estudia las medidas, sociales o individualizadas, de profilaxis o de represión del delito; no trata de “castigar” al delincuente porque le supone libre de preferir el mal al bien, sino porque procura asegurar la ‘defensa social’ contra su actividad morbosa, mediante instituciones preventivas y por la segregación en establecimientos apropiados a los diversos casos (Tieghi, 2004, p. 51).

Su trabajo lo realizó cuando ocupaba el cargo de jefe del Gabinete de Psicología Clínica Experimental y examinó a cada uno de los internos elaborando informes denominados: Boletín médico-psicológico, conformado por un estudio de la personalidad, examen somático y cultural. Ingenieros estudió las causas de la criminalidad y la influencia de los factores que determinan los crímenes, específicamente el estudio psicopatológico. Además agrupó las medidas de tratamiento:

- a) Medios preventivos: Enfocados a impedir los factores que pueden inducir la externalización de las predisposiciones criminales, y
- b) Medios represivos: Donde sugiere penas versátiles para casos particulares, según las características criminales como edad, sexo, profesión, costumbres, etcétera (Marchiori, 2004).

A la tradición de Ingenieros le prolonga Loudet, médico y profesor de diversas instituciones de salud, sería también el fundador de la Sociedad Argentina de Criminología, consideraba al criminal como un enfermo; por ello, el estudio clínico sugería se hiciera con técnicas antropológicas y clínicas, para establecer en cada particular los factores endógenos y exógenos, además la técnica de la historia psiquiátrica para evaluar el grado de peligrosidad del delincuente a través del estudio de la personalidad (Ferro, Rodríguez Sturla y López, 2016). “El estudio del criminal patológico desde el aspecto biopsicológico y sociológico (factores endógenos y exógenos), conllevó al Dr. Loudet a describir el estado peligroso de los sujetos delincuentes desde un polimorfismo psicológico-social” (Ferro, Rodríguez Sturla y López, 2016, p. 26).

De Greeff y la Psicología Criminal

De Greeff, es calificado como “padre de la Psicología Criminal”, logrando la cualidad de haber aplicado la ciencia psiquiátrica al entendimiento de la mente criminal, sintetizando los estudios biológicos, sociológicos y patológicos. Razonó fundamental el estudio de la personalidad que lleva al conocimiento de la variedad de factores de riesgo y la dinámica entre estos para la conducta criminal, ya que esta es consecuencia de la interacción biopsicosocial (Pauwels y Verhage, 2019).

Es menester comprender al sujeto en su integridad. Indicó que hay que conocer al delincuente en relación a su pasado y vinculándolo con el momento actual. De Greeff considera obligadamente necesario para el diagnóstico de personalidad los rasgos de egocentrismo, agresividad e indiferencia afectiva (Landecho Velasco, 1967).

De Greeff fue el cofundador de la escuela de Criminología en Bélgica, ulteriormente cofundó la Sociedad Internacional de Criminología, misma que otorga un premio que lleva su nombre: “Etienne De Greeff.” (International Society of Criminology, 2016). Además de haber sido profesor de Pinatel, quien trabajó en los estudios clínicos y fenomenológicos de la criminalidad (Pauwels y Verhage,

2019). También De Greeff fungió como primer presidente de la comisión científica de 1949 a 1950 (International Society of Criminology, 2016).

Pinatel, los niveles de observación y los componentes de la personalidad antisocial

Pinatel considera que la etiología criminal consiste en un saber integral que conduce a realizar el tratamiento de los delincuentes y articular las herramientas para los programas de prevención de la criminalidad. Llegar a ese conocimiento sería a través de la investigación, análisis y tratamiento del delincuente, esta para Pinatel es un concepto total, un instrumento clínico, que permite conocer el grado de peligrosidad y evaluar los efectos del tratamiento (Beristain Ipiña, 1999).

Señalaba que el fenómeno criminal se puede estudiar en tres niveles de interpretación o niveles de observación: Individual, conductual y general, en el cual se emplean diversas disciplinas para obtener un conocimiento holístico del problema criminal (Tieghi, 2004).

Utilizó y popularizó el término de **personalidad criminal**, la cual se puede tomar de modelo, paradigma o esquema bajo el análisis de cuatro variables: la agresividad, la labilidad, la indiferencia afectivas y el egocentrismo del delincuente (Beristain Ipiña, 1999).

Pinatel además de ser cofundador (junto con DiTullio) de la Sociedad Internacional de Criminología, desempeñó el cargo de secretario general, en los períodos de 1950 a 1956 y 1956 a 1966, esta última en la presidencia de Sellin. Consecutivamente fue presidente de la misma por dos períodos, de 1971 a 1978 (Beristain Ipiña, 1999). En 1975 fue premiado con la medalla: “César Beccaria”, concedida por la Sociedad Alemana de Criminología (Kriminologische Gesellschaft, 2016). El Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País

Vasco otorga el Premio de Investigación Jean Pinatel (Instituto Vasco de Criminología, 2016).

Quiroz Cuarón y la clínica criminológica

Quiroz Cuarón sugería que la Criminología puede tomar de la Medicina técnicas para observar, diagnosticar, pronosticar y tratar las enfermedades, vendría a ser una Criminología Médica. El ser humano es el sujeto de estudio de la Criminología Clínica y de este mismo nace la Antropología Criminal como un ser físico y cultural, la Sociología Criminal como ente que se desenvuelve en sociedad, de la Psicología Criminal al tener interacción lo interno mental con lo externo social y físico, etcétera, esto requiere un trabajo minucioso en las observaciones clínico-criminales.

Quiroz Cuarón se enfoca en cuatro rasgos patológicos de las personalidades psicopáticas: la irritabilidad, que ante estímulos mínimos la ira explota de manera no proporcional, la emotividad, que sería una reacción exagerada por la débil capacidad de autocontrol, la impulsividad, siendo espontánea e inesperada, y la inmoralidad, como estímulo prepotente y egoísta, sin control. “(...) también se deberían buscar las causas que habían influido para que se cometiera un acto antisocial, tipificado en la ley penal o no, además debería estudiar la personalidad antisocial, buscar sus componentes así como establecer su relación con otros trastornos mentales” (Varela Macedo, 2014, p. 1353).

Quiroz Cuarón estableció tres talantes esenciales en la práctica clínica:

- 1) La investigación clínica;
- 2) El establecimiento de un departamento de clínica criminológica en el sistema penitenciario, con enfoque interdisciplinario para el estudio del delincuente y establecimiento de su tratamiento, y
- 3) La enseñanza universitaria de la Criminología (Varela Macedo, 2014).

Hurwitz y los factores criminógenos individuales y sociales

Para Hurwitz, la Criminología es el estudio positivo de los factores criminógenos individuales y sociales sobre los que se produce la conducta antisocial. La Criminología se sitúa preponderantemente hacia la etiología del crimen.

Hurwitz ejecutó un profundo análisis de bases biológicas de la conducta criminal, de los factores hereditarios en familias con antecedentes criminales y ahonda en la importancia de los factores psicológicos de la criminalidad refiriendo las distintas alteraciones mentales incumbidas con el crimen (Redondo Illescas y Pueyo, 2007).

También punteó que para el tratamiento hay que considerar ciertas fases del delito y del delincuente; por decir, la fase predelictiva, el delito y la fase postdelictiva; es decir, conocer los factores que han intervenido durante el desarrollo de cada una de las fases (Mejía A., 1966), nuevamente conocer los factores endógenos y exógenos. Hurwitz estuvo en la Comisión de las Naciones Unidas sobre crímenes de guerra en 1945 (The New York Times, 2016).

Conclusiones

Se mostraron algunos parámetros para la construcción de los estudios del desarrollo que se puedan sistematizar para formar una Criminología del Desarrollo, teniendo como primicia la especialización, para ello se presentaron temas que se relacionan con esta Criminología como las ciencias de la conducta y del desarrollo, los tipos generales de desarrollo, factores que intervienen en el desarrollo y su interacción, concepto de Criminología del Desarrollo, sus objetos de estudio, y finalmente estudiosos del desarrollo criminal que realizaron sus aportaciones que recaen en el entendimiento de los factores de riesgo y la etiología del crimen, rasgos culturales, físicos y psicológicos, diagnóstico de la personalidad, y componentes de la personalidad criminal.

Lista de referencias

- Abbot Matus, F. (2007). En torno a la enseñanza de la criminología y las ciencias jurídicas en España: Una coyuntura y un desafío en el fondo y en la forma. 9(5). *Academia. Revista Sobre Enseñanza del Derecho*. 13-54. http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/09/en-torno-a-la-ensenanza-de-la-criminologia-y-las-ciencias-juridicas-en-espana.pdf
- American Psychological Association (2022). Former APA Presidents. <http://www.apa.org/about/governance/president/past-presidents.aspx>
- Beristain Ipiña, A. (1999). Jean Pinatel, criminólogo transnacional y hombre bueno. *Eguzkilore*, 13, 209-218. <https://www.ehu.eus/documents/1736829/3343253/Eguzkilore+13-16.+Beristain.pdf>
- Buendía, J. (1994). *Envejecimiento y Psicología de la Salud*. Siglo Veintiuno.
- Castro, S. y Guzmán De Castro, B. (2005). Los estilos de aprendizaje en la enseñanza y el aprendizaje: Una propuesta para su implementación. *Revista de Investigación*. 58, 83-102. <https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140372005.pdf>
- Coon, D. (1990). *Psicología*. Internacional Thomson.
- Darwin (2019). *El Origen de las Especies*. Editorial Porrúa.
- Feldman, R.S. (1996). *Psicología*. McGraw-Hill.
- Ferro, C.M., Rodríguez Sturla, P. y López, G. (2016). El Dr. Osvaldo Loudet y el análisis de la peligrosidad delictiva a través de casos clínicos. VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. Universidad de Buenos Aires. <https://www.aacademica.org/000-044/125.pdf>
- Herrero Herrero, C. (2013). *Tratado de Criminología Clínica*. Dykinson.
- Hernández Martínez, G., Et. al. (2003). *Psicología y Desarrollo Profesional*. Compañía Editorial Continental.

- Hikal Carreón, W.S. (2020). Censo de centros escolares y programas educativos en criminología, criminalística, victimología y carreras afines en México. *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística*. 8(15), 154-182. <https://zenodo.org/record/3875539#.XtgRX1VKiUk>
- Hikal, W. (2019a). *Criminología Etiológica-Multifactorial. Los Factores Criminógenos*. Flores Editor y Distribuidor.
- Hikal, W. (2019b). *Criminología Psicológica. Teoría Psicológicas de la Criminalidad*. Editorial Porrúa.
- Institute for Economics & Peace (2022). Global Peace Index. <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>
- Instituto Vasco de Criminología (2016). X Premio de investigación Jean Pinatel. <http://www.ehu.eus/es/web/ivac/jean-pinatel-saria>
- International Society of Criminology (2016). Officers of the International Society of Criminology. International Society of Criminology. <https://intercrim.com/former-presidents>
- Kriminologische Gesellschaft (2016). Beccaria-Medaille. <http://www.krimg.de/drupal/node/5>
- Landecho Velasco, C.M. (1967). *Apuntes de Clínica Criminológica*. Instituto de Criminología y Universidad de Madrid.
- Marchiori, H. (2004). *Criminología. Teorías y Pensamientos*. Editorial Porrúa.
- Mejía A., H. (1966). Análisis del iter criminis. *Revista De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas*, (40), 21–30. <https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/5852>
- Microsoft Encarta (2006). Enciclopedia Encarta. Microsoft Corporation.
- Pauwels, L. y Verhage, A. (2019). Criminology in Belgium: from embryonic conception to contemporary currents in a nutshell: some food for thought. *Criminology in Europe*. <https://biblio.ugent.be/publication/8661337/file/8661338>

- Pérez González, E., Rodríguez Jorge, R.R. y Loy Vera, B. (2018). La aplicación de la criminología clínica en las investigaciones forenses actuales. *Medicent Electrón*, 22(1), 10-18. <http://scielo.sld.cu/pdf/mdc/v22n1/mdc02118.pdf>
- Redondo Illescas, S. y Pueyo, A.A. (2007). La psicología de la delincuencia. *Papeles del Psicólogo*. 28(3), 147-156. <https://www.redalyc.org/pdf/778/77828302.pdf>
- Reyes Calderón, J.A. (2012). *Desviología Criminológica*. Aula 2001.
- Rodríguez Meléndez, Y.C. (2016). Las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista Vinculando*. https://vinculando.org/psicologia_psicoterapia/emociones-proceso-ensenanza-aprendizaje.html#vcite
- Stanley Hall, G. (2018). *Adolescence its Psychology: Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion, and Education*. Diamon Publishers.
- Tieghi, O.N. (2011). Educación y leyes del aprendizaje social y criminógeno. *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística*, 3(6), 19-29. https://drive.google.com/file/d/1_dRRa10c9-x_914C346MCfUelu4uNewo/view
- Tieghi, O.N. (2004). *Tratado de Criminología*. Universidad. The New York Times (2016). "Stephan Hurwitz, danish ombudsman". <http://www.nytimes.com/1981/01/25/obituaries/stephan-hurwitz-danish-ombudsman.html>
- Varela Macedo, M. (2014). Psicología jurídica y psicología criminológica. Temáticas y áreas de interés. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 17(4), 1349-1373. <https://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol17num4/Vol17No4Art2.pdf>
- Zaffaroni, E.R. (1990). La enseñanza universitaria de la criminología en América Latina. *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*. 3, 59-71. <https://www.ehu.eus/documents/1736829/2164896/08+-+La+ensenanza+universitaria+de+la+criminologia.pdf>

